

Coğrafi ekologiyanın biosfer və texnosfer əlaqələrinin nizamlanmasında yeri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931429>

Şövgi Yusifziya oğlu Göyçaylı
Coğrafiya elmləri doktoru, professor
Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
E-mail: sovgi@bdu mail.ru

Xülasə: Məqalə Coğrafi ekologiyanın biosfer və texnosfer əlaqələrinin nizamlanmasında yerinin təhlilinə həsr edilmişdir. Texnosfera inkişaf etdikcə biosferdə ekoloji gərginlik artmaqla həlli çətin olan qlobal proseslərdə baş verir, yəni coğrafi mühitin sıradan çıxması daha da intensivləşir. Təcrübələrə əsasən demək olar ki, qlobal miqyasda iqlim dəyişikliyi və CO₂-in artması yalnız sənaye istehsal sahələrinin texnologiyaları ilə deyil, eyni zamanda təbii proseslərlə və təbiətin sıradan çıxarılması ilə də əlaqədar baş verir. Ekoloji proseslər mürəkkəb olmaqla, çoxsahəlidir. Həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, ətraf mühitdən və ekoloji proseslərdən təcrid olunmuş olsun. Coğrafiyada təbiət-əhali-istehsal sistemləri və onlar arasında kompleks əlaqələr coğrafi ekologiyanın əsasları əhatə edilir və aşağıdakı cəhətləri ilə mühitin dayanıqlığına, bərpaşına, mühafizəsinə səmərəli istifadə edilməsinə və şərait yaradır. Xüsusilə coğrafiyada və eləcə də coğrafi ekologiyada rayonlaşdırma kimi universal “instrument” olduğundan, təbii şəraitin, eləcə də biosferin mürəkkəbliyini, onun strukturunda makro bölgülərdən, nano hissəciklərə qədər uzlaşma dərəcəsini əks etdirmək imkanı vardır.

Açar sözlər: *coğrafi ekologiya, coğrafi mühit, biosfer, texnosfer, təbiət-əhali-istehsal*

A place of geographical ecology in the regulation of the relations of the biosphere and the technosphere

Abstract: The article is devoted to the analysis of the place of geographical ecology in the regulation of the bios and technosphere. As the technosphere develops, the ecological tension in the biosphere increases, which occurs in a global environment that is difficult to resolve, that is, the destruction of the geographical environment is becoming more intense. Based on experiments, it can be said that climate change and the increase in CO₂ on a global scale occur not only with the technologies of industrial production areas, but also with the natural environment and changes in natural conditions. Ecologically complex, multifaceted. There is no sphere of life that can be isolated from the environment and ecological potential. In geography, the foundations of nature-population-production systems and the complex geographical ecology between them are protected and create conditions for the stability of the environment against threats, its restoration, protection, use of resources, etc. Especially in geography and many geographical ecologies, since zoning is such a universal “instrument”, it is possible to prevent the convergence of natural conditions, the complexity of the individual biosphere, its structural macro divisions, down to nano particles.

Keywords: *geographical ecology, geographical environment, biosphere, technosphere, nature-population-production*

Biosfer - canlı ilə cansız aləmin sintezindən yaranmışdır. Bu əsasda maddə və enerji dövrünü formalaşmaqla yanaşı təbiətin təbii-təkrar istehsalı yaranır. Biosferdə gedən proseslər təbiəti bərpanın əsasını təşkil edir. Texnosfer insanın əli ilə yaradılmaqla daima ekoloji riskləri artırır. Biosferin yaratdığı məhsullar qatı məhdudlaşdırır. Əhalinin dünya miqyasında fəaliyyətinə qarşı riskləri çoxaldır.

Coğrafi ekologiya interaktiv elm olmaqla nəinki təbiət, sosial, hətta humanitar elmlərin inkişafında da əvəzedilməz yer tutur. Coğrafi biliklər və xüsusilə, coğrafi mühit haqqında biliklər planetar tamlığı və planetar tarazlığı, planetin strukturlaşmasını və s. əks etdirməklə mürəkkəb sistemlərə malikdir. Coğrafi informasiya sistemləri (CİS), başqa elm sahələrinin də idarəetmədə yerlərinin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayır. Ən başlıcası coğrafiya dünyanın təbii sferalarının funksiyalarının dərk edilməsinin fəlsəfi məzmununun açılmasında mühüm yer tutur.

Coğrafiyanın çox saylı qollarının inkişafı, coğrafi təfəkkürün transformasiyasına güclü təsir göstərmişdir. 1970-ci illərdən başlayaraq, elmlərin ekologiyalaşdırılması kosmosferdən, noosferə qədər bütün sferaların xassələrinin öyrənilməsinə müsbət təsir göstərmişdir. Bütün təbii sferalar xassələrinə uyğun olaraq hətta ekstremal hadisələrdən sonra tarazlaşmağa meyillidirlər. Göstəriləndən fərqli olaraq, insanın əli ilə yaradılan noosfera (texnosfera) isə daima ekoloji risklər yaratmaqdadır. Son 100 -150 ildə aparılan astronomik və kosmik tədqiqatlar göstərir ki, insanların fəaliyyətləri nəticəsində baş verən təsirlər coğrafi təbəqədən kənara çıxır. Deyilənlərlə yanaşı daha yüksək səviyyədə baş verən qlobal dəyişikliklər, məsələn Günəş fəallığı birbaşa ozon təbəqəsinə və onun vasitəsi ilə Yerə təsir göstərir. Antropogen təsirlərlə əlaqədar ozonosferdə baş verənlər Yerin iqliminə də təsir göstərməkdədir. Eyni zamanda coğrafi təbəqə ozonosferə həssas olduğundan iqlimin formalaşması, dəyişməsi təbii gedişin dəyişməsinə təsir göstərir. Hələlik elm və texnika, həmin səviyyədə ardıcıl monitoring aparılmasında məhdud imkanlara malik olsa da, ümumi qanunauyğunluğun müəyyən edilməsində maraqlı nəticələr əldə edilmişdir.

İqlim dəyişmələri kosmik əsaslı olması ilə Yer mühitinin formalaşmasında da təsiri olduqca böyükdür. Bununla yanaşı kosmik mühitdən biosferə-coğrafi şəraitin ərazi vahidlərində istiliyə çevrilərək Yer mühitinin formalaşmasına təsir göstərir. Yerin quruluşu, geofiziki və geokimyəvi proseslərinə, Günəşə meyillik dərəcəsinə və s. uyğun olaraq ətraf mühitə müqavimət yaradır. Həmin funksiyanın yerinə yetirilməsində təbii ekoloji karkasların da rolu vardır.

Elmlərin müvəffəqiyyətlə ekologiyalaşdırılması, bununla da onların interaktiv keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə yanaşı ekologiyanın elmi, metodoloji, praktiki əhəmiyyəti də yüksəlmişdir. Tarixən elm-texnika inkişaf etdikcə təbiətə təsir güclənmişdir. Dünya elmi ictimaiyyətinin XXI əsrlə əlaqədar çıxardıqları nəticələr ilə razılaşmaq olar ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələri təbiətin ekoloji şəraitini daha çox gərginləşdirmişlər. Bununla yanaşı 1970-ci illərdən başlayaraq dünya elmlərinin ekologiyalaşdırılması və idarəetmədə konstruktivlik yüksəlmişdir. Şübhə etmirik ki, 6-cı Beynəlxalq elmi-praktik konfransın tematikasına uyğun dəyərli elmi və praktik nəticələr əldə ediləcək və MDB ölkələrində elm və təhsilə, idarəedilməyə maraqlı nəticələr verə biləcəkdir. Ekologiyada texnosferlə əlaqədar çağırışlara başlanması, texnosferin ekologiyalaşdırılması və onun biosferə uyğunlaşdırılması təbiət-texnosfer, təbiət-cəmiyyət münasibətlərində yeni mərhələ yaradılması deməkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, texnosfera inkişaf etdikcə biosferdə ekoloji gərginlik artmaqla həlli çətin olan qlobal proseslərdə baş verir. Coğrafi mühitin sıradan çıxması daha da intensivləşir. Dünyada indiyə qədər fiziki coğrafi şəraitin daha çox antropogen yolla dəyişdiyini nəzərə alsaq, yəqin etməliyik ki, geoloji gücə çevrilən antropogen fəaliyyət getdikcə güclənəkdədir. Ətraf mühitin təbii və sosial mühitdən ibarət olmaqla əsasən kosmik və planetar mühitin hesabına inkişaf edir. Ətraf mühit integrativ olduğuna görə təbii sistemlərin inkişafına güclü əks təsirlər göstərir.

Təcrübələrə əsasən demək olar ki, qlobal miqyasda iqlim dəyişikliyi və CO₂-in artması yalnız sənaye istehsal sahələrinin texnologiyaları ilə deyil, eyni zamanda təbii proseslərlə və təbiətin sıradan çıxarılması ilə də əlaqədar baş verir. Ekoloji proseslər mürəkkəb olmaqla, çoxsahəlidir. Həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, ətraf mühitdən və ekoloji proseslərdən təcrid olunmuş olsun.

Coğrafiyada təbiət-əhali-istehsal sistemləri və onlar arasında kompleks əlaqələr coğrafi ekologiyanın əsasları əhatə edilir və aşağıdakı cəhətləri ilə mühitin dayanıqlığına, bərpasına, mühafizəsinə səmərəli istifadə edilməsinə və s. şərait yaradır.

Xüsusilə coğrafiyada və eləcə də coğrafi ekologiyada rayonlaşdırma kimi universal “instrument” olduğundan, təbii şəraitin, eləcə də biosferin mürəkkəbliyini, onun strukturunda makro bölgülərdən, nano hissəciklərə qədər uzlaşma dərəcəsini əks etdirmək imkanı vardır.

Nəzərə almaq lazımdır ki, rayonlaşdırmanın vətəni MDB ölkələri olmuşdur. Ölkə və regionların rayonlaşdırılmasında ərazilər fiziki-coğrafi vahidlərin sərhədləri ilə ayrılmışdır. Lakin məhsuldar qüvvələrin inkişaf etdirilməsi, resurslardan maksimum istifadəyə yönəlmişdir.

Uzun dövr ərzində təbiəti bərpaya xüsusi vəsait ayrılmış, lakin həcmi çox cüzi olmuşdur. İdarəetmənin müasir ekoloji əsasları göstərir ki, fiziki-coğrafi bölgələrdə ekoloji ziddiyyətlər daha qabarıq görünür. Eyni zamanda fiziki-coğrafi rayonlar daxilində maddə enerji axınlarının istiqamətləri daha aydın əks olunur. Məhz ona görə fiziki-coğrafi əsaslarla bölünən əraziləri iqtisadi rayon deyil, ekocoğrafi rayon adlandırmaq məqsədmüvafiqdir. Ayrılan ekoiqtisadi rayonlarda dayanıqlığı saxlamaq məqsədilə nəinki təbii resursların, eyni zamanda təbii şəraitin qiymətləndirilməsinə yenidən baxmaq lazım gəlir.

Yaxın keçmişdə ayrılan təbii istehsal kompleksləri əsasən istehsalın səmərəliliyinə, yüksək gəlirlə əsaslandığına görə, ekoloji riskləri artırır. Keçmiş təcrübələrdən fərqli olaraq, müasir dövrdə ərazilərin fiziki coğrafi şəraitinə, landşaft tiplərinə (təbii komplekslərinə) və onların təbii ritmlərinə uyğun olaraq qiymətləndirmə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmin qiymətləndirmənin üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, ekosistemlərdə geoloji və coğrafi mühitlər eyni əsasa söykəndiyinə görə onların ekoloji qiymətləndirilməsi də eyni metodologiyaya yaxındır. Məhz ona görə də müasir dövrdə tükənən və tükənməyən resursların ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinə yeni ekoloji tələblər qoyulması lazım gəlir. Həmin tələblərin indiyə qədər nəzərə alınmaması nəticəsində tükənən resursların istismarından sonra ekosistemlərin əraziləri yararsız hala salındığından bir çox yerdə ərazilər təbii təkrar istehsaldan məhrum olur. Hər cür şablon rekultivativ metodlar əsasında aparılan təbiəti bərpa işləri gözlənilən nəticələri vermir. Ona görə də ekosistemlər təbii təkrar istehsaldan məhrum olur.

Biz təbii şəraitin və təbii resursların bir neçə variantda qiymətləndirilməsinin sınaqdan keçirmiş, nəticələri xəritələşdirmişik.

İndiyə qədər təbiətşünaslığın başlıca istiqamətlərini və eləcə də təbii təkrar istehsal ilə ictimai istehsal arasındakı əlaqə və ziddiyyətləri, tükənən və tükənməyən ehtiyatların xassələrini, ekosistemlərin kadastr gücünü, fiziki coğrafi vahidlərin özü-özünü mühafizə potensialını, urbanizasiya prosesində, xüsusilə şəhərlərin layihələşdirilməsində, ekobionik normativlərin və s. kifayət dərəcədə nəzərə alınmadığına görə aşağıdakıları təklif edirik:

1. Dünyanın qlobal tsikli proseslərini, təkrarlanmasının xronoloji ardıcılığına uyğun olaraq yer kürəsinin təbii zonalarında və landşaftlarında baş verəcək dəyişiklikləri proqnozlaşdırmaq;

2. Təbiət-əhali-istehsal münasibətlərinin mürəkkəbliyini, qlobal və yerli fərqlərini inkişaf etdirmək zərurətini və s. nəzərə alaraq, dünyanın ölkələrində və regionlarında fiziki-coğrafi rayonlaşdırma tətbiq etməklə, hər bir ərazi vahidinin ekoloji pasportunu tərtib etmək.

3. Dünyada baş verən antropogen təsirlərin gücünə və əhatə dairəsinə görə total qüvvəyə çevrilməsi, iqlim dəyişikliyinə və okeanoloji proseslərdə təbii prosesləri üstələməsi ilə əlaqədar daxili dənizlərdə, çay hövzələrində səviyyə təərəddüdləri dünya okeanından fərqli olaraq dəyişir. Bununla əlaqədar Aralın sıradan çıxması, Urmiya gölünün tükənməsi, Xəzərin səviyyəsinin enməsi və s. kimi dəyişkənliyin yaranması səbəblərindən yazılarda və dəyirmi stollarda şərh edilmişdir. Volqa üzərində hidrokomplekslərin tikilməsi, çayların səthinin (güzgüsünün) on dəfələrlə genişlənməsi, yaranan sənaye komplekslərin infrastrukturlarının və s. təsirlərinin nəticəsində buxarlanmanı şiddətləndirir, hövzənin suları itkiyə gedir və səviyyənin enməsinə təsir göstərir. Nəzərə almaq lazımdır ki, yarım açıq hövzələr, açıq hövzələrə nisbətən iqlimə daha həssasdır.

4. Dünyanın iki və daha çox ölkələrini çay, göl, dəniz hövzələrini birləşdirən regionları Xəzər, Kür və Araz, Aral, Böyük Göllər, Dunay və s. müxtəlif dərəcədə, göstərilən böhrana məruz qalmışlar. Göstərilən proseslərə uyğun dünyanın müxtəlif regionlarında, böhran vəziyyətini keçirən hövzələr vardır. Göstərilənlər ilk növbədə həmin sahədə ölkələrin əməkdaşlığına bununla əlaqədar ekoloji siyasətə, ekoloji diplomatiyaya və s. əməkdaşlığa üstünlük verməyə ehtiyac vardır.

5. Nəzərə almaq lazımdır ki, dünyanın bir çox ölkələrinin elm sahələri və təhsil sistemləri kifayət dərəcədə ekologiyalaşdırılmışdır. Artıq ekoloji proseslərin kosmik, planetar, regional yerli təzahürləri haqqında xeyli informasiyalar toplanmışdır. İndi hətta həmin sahədə bir çox qanunlar və qanunauyğunluqlarda kəşf edilmişdir. Göstərilən proseslər Yer kürəsinin

müxtəlif geoməkanında və yaxud coğrafi koordinatlarında, özünəməxsus mühit yaranmışdır. Onların tədqiqi, qiymətləndirilməsi və mühafizəsi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Deyilənlərlə əlaqədar səmərəli fəaliyyət göstərmək məqsədilə, rayonlar, ölkələr daxili, ölkələrarası əlaqələndirmə mərkəzlərinin yaradılması səmərəli nəticə verə bilər.

6. Cəmiyyətin idarə edilməsinin inzibati və ekoiqtisadi rayonlar və s. üzrə layihələşdirilməsi kifayət dərəcədə ekologiyalaşdırılmamışdır. Vaxtilə (1970-1980) regionalistilərlə layihəçilər arasında mövcud olan, layihə qabağı iş birliyinə dair əməkdaşlıq ənənələrinə istinad edilməsinə və bu işin təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac vardır.

Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmədə ekologiyalaşmanın həyata keçirilməsinə hələ keçən əsrin 2-ci yarısından başlanılmışdır. Xüsusilə həmin məsələnin həyata keçirilməsində elm-təhsil-idarəetmə müəssisələri innovativ təcrübələr yaratmışlar. Göstərilən təcrübələr azad olunmuş torpaqlarda tətbiq edilən layihələndirmə və bərpa işləri nəticəsində daha da zənginləşdirilmişdir.

Ədəbiyyat

1. Babazadə, V. M., İsayev, S. A., Babayev, F. M., Qəmbərova, G. M. Orta Xəzər şəlfının ekoloji geokimyası. Bakı, 2011. 375 s.
2. Babazadə, V. M., İsayev, S.A., Əliyev, M.İ., Qələndərov, B. N. Ekoloji geoeкологиya (dərslük). Bakı, 2012. 283 s.
3. V. M. Babazadə, M. İ. Əliyev, N. A.Sadıqova, S. A. İsayev, F. M. Babayev. Geoeкологи monitoring (dərslük). B. 2014. 423 s.
4. Babazadə, V. M., Məmmədova, F. A., Qələndərov, B. N., Mansurov, M. İ. Kosmik geologiyanın əsasları (dərslük). Bakı, 2015. 350 s.
5. Ş. Y. Göyçayski, N. K.Mikayilov, Ç. N. İsmayılov və b. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə. B. 1996. 239 s.
6. Göyçayski, Ş. Y. Coğrafiya və coğrafi ekologiya problemləri. Bakı, 2004. 268 s.
7. Göyçayski, Ş. Y. Coğrafi ekologiyanın əsasları. Bakı, 2018.